

OS PRINCIPAIS DESAFIOS DOS GESTORES ESCOLARES DO SÉCULO XXI

THE MAIN CHALLENGES OF SCHOOL MANAGERS IN THE 21ST CENTURY

João Augusto Cardoso¹, José Ferracini², Celso da Costa Carrer³

¹ Doutor em Desenvolvimento Humano e Tecnologias (UNESP), professor substituto no Instituto Federal de Educação de São Paulo e docente e orientador no PPG GIIA da FZEA/USP;

² Pedagogo, aposentado no cargo de Diretor de Escola no Estado de São Paulo;

³ Doutor em Economia Agrícola (UNICAMP), professor livre docente no ZEB/FZEA/USP, docente, orientador e coordenador do PPG GIIA da FZEA/USP.

DOI: 10.5281/zenodo.7777999

Resumo

Dentre os desafios apresentados nesse estudo como os principais enfrentados pelos administradores, estão: investimento e adaptação, flexibilidade e descentralização, interação ser humano-máquina e segurança e privacidade. Além desses que também são desafios dos gestores escolares, eles enfrentam ainda outros, que inclui: estímulo de competências e habilidades, motivação do corpo docente, comunicação eficaz, inclusão dos pais na rotina escolar, contenção da evasão escolar e o enfrentamento de situações de *bullying* e *cyberbullying*. O presente estudo objetivou elencar os principais desafios dos gestores escolares do Sec. XXI, utilizando-se como metodologia a pesquisa bibliográfica exploratória, bem como a práxis pedagógica como meio de interlocução entre teoria, prática e reflexão. Como resultados, além de identificar os desafios já enfrentados pelos gestores de forma geral, esta pesquisa identificou outros desafios decorrentes da gestão escolar, considerando como o maior deles, a habilidade de manter equilibradas as questões administrativas e as pedagógicas, pois a gestão pedagógica está intimamente relacionada à atividade-fim da escola, exigindo do diretor habilidades técnicas administrativas e pedagógicas ao mesmo tempo, sem se olvidar das tecnologias de informação e comunicação, de modo a saber aplicá-las assertivamente no âmbito da comunidade escolar.

Palavras-chave: Administração Escolar. Gestão Escolar. Gestão Pedagógica. Coordenador Pedagógico. Diretor De Escola.

Abstract

Among the challenges presented in this study as the main ones faced by administrators are: investment and adaptation, flexibility and decentralization, human-machine interaction and security and privacy. In addition to those that are also challenges for school managers, they face others, which include: stimulating skills and abilities, motivating the faculty, effective communication, including parents in the school routine, containing school dropouts and facing bullying situations. and cyberbullying. This study aimed to list the main challenges of Sec. XXI, using exploratory bibliographical research as a methodology, as well as pedagogical praxis as a means of dialogue between theory, practice and reflection. As a result, in addition to identifying the challenges already faced by managers in general, this research identified other challenges arising from school management, considering the ability to keep administrative and pedagogical issues in balance, since pedagogical management is closely linked related to the core activity of the school, demanding administrative and pedagogical technical skills from the director at the same time, without forgetting information and communication technologies, in order to know how to apply them assertively within the school community.

Keywords: School Administration. School Management. Pedagogical Management. Pedagogical Coordinator. School Director.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos 30 anos a Administração Escolar tem se aperfeiçoado ao ponto de compreender as áreas da administração e do ensino, reclamando do Gestor Escolar uma atuação cada vez mais abrangente no âmbito escolar, com aplicação especializada. Embora pareça um paradoxo, o gestor escolar não pode ser somente um administrador, com conhecimentos técnicos de administração, mas um profissional da educação que seja capaz de “equilibrar práticas pedagógicas com as administrativas” (SAE, s/d).

Além disso, deve-se reconhecer que “estar à frente de uma instituição de ensino não é tarefa fácil”, pois além de suas atividades educacionais e dedicação também na área administrativa, deve se “manter atualizado sobre o que acontece no mundo da educação. Nesse processo, o papel do gestor é imprescindível na garantia de uma educação de qualidade” (SAE, s/d).

Segundo artigo publicado pelo portal Sae (s/d), “ao compreender a escola como o principal agente das experiências educacionais formativas, o gestor acaba por ser a maior referência pedagógica da instituição” de ensino, conferindo-lhe, notadamente, mais responsabilidades e conseqüentemente, maiores desafios.

O presente estudo objetivou elencar os principais desafios dos gestores escolares do Sec. XXI, utilizando-se como metodologia a pesquisa bibliográfica exploratória, bem como a práxis pedagógica como meio de interlocução entre teoria, prática e reflexão.

Dentre os desafios identificados, estão os já enfrentados pelos gestores de forma geral, que são: investimento e adaptação, flexibilidade e descentralização, interação ser humano-máquina e segurança e privacidade (CARDOSO, 2019). No entanto, além dos desafios acima elencados, os gestores educacionais enfrentam ainda outros, que inclui o estímulo de competências e habilidades, motivação do corpo docente, comunicação eficaz, inclusão dos pais na rotina escolar, contenção da evasão escolar e o enfrentamento de situações de *bullying* e *cyberbullying* (FURQUIM, 2019).

Além desses, a pesquisa identificou que talvez o maior desafio de todos, sem diminuir a importância de cada um deles, é a habilidade de manter equilibradas as questões administrativas e as pedagógicas, pois a gestão pedagógica está intimamente relacionada à atividade-fim da escola, exigindo do diretor habilidades técnicas administrativas e pedagógicas ao mesmo tempo, sem se olvidar das tecnologias de informação e comunicação, de modo a saber aplicá-las assertivamente no âmbito da comunidade escolar.

2. CONCEITUANDO ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

A Administração teve seus primórdios no antigo Egito, cerca de 4.000 a.C., tendo em vista que já se observava a prática do planejamento, da organização e do controle. No entanto, foi somente no século XX, que a Administração passou a ser considerada ciência, apesar do trabalho humano fazer parte da história da humanidade (BOTEON, 2013).

Pode-se dizer, portanto, que foi a partir da Revolução Industrial que se foi criando os alicerces e as condições necessárias que propiciariam o surgimento da Administração enquanto ciência, vez que igualmente deu origem ao capitalismo, que remodelou a sociedade.

Na seara das Ciências Sociais Aplicadas, pode-se conceituar “administração” de várias maneiras, dentre elas a mais simplificada, como a organização de recursos para se alcançar um determinado fim.

A palavra Administração utilizada em língua portuguesa vem do latim *ad* (direção, tendência para) e *minister* (subordinação ou obediência) (ALFAYA: 2008), “ou seja, alguém que presta um determinado serviço para outra pessoa” (BONOME, 2012, p. 7).

No entanto, o conceito evoluiu e não mais corresponde à antiga definição, expandindo-se e passando a significar uma função mais ampla, passando a “interpretar os objetivos escolhidos pelas empresas e conseguir transformá-los em atividades organizadas utilizando-se do método do planejamento, organização, direção e controle” (BONOME, 2012, p. 7).

Todavia, quando se trata de Administração + Escolar, o conceito se aperfeiçoa e se amplia, pois a administração escolar não trata tão somente de atividades administrativas, pois vai muito além disso, alcançando as práticas pedagógicas.

Nas palavras de Lima (2010), “na maioria dos dicionários, administração e gestão surgem como sinônimos, sendo também esse o entendimento da UNESCO no caso da educação.

Para o mesmo autor:

A expressão “administração escolar” tende a ser mais usada nos Estados Unidos da América, no Canadá e na Austrália, por exemplo, ao passo que “gestão escolar” surge como mais frequente na Grã-Bretanha e noutros países europeus (BUSH, 2003, *apud* LIMA, 2010).

No Brasil e noutros países, como Portugal, na sequência da democratização política, foi a expressão “gestão democrática” que conheceu grande protagonismo. No Brasil, a designação “gestão escolar”, ou “gestão educacional”, tem sido conotada como menos próxima da administração empresarial, recusando a tradicional subordinação do campo da Administração

Escolar às teorias e práticas de origem industrial. Em Portugal e noutros países, porém, alguns autores concluem, em sentido inverso, atribuindo à palavra administração maior proximidade com as políticas e as instituições públicas (LIMA, 2010).

Ainda, há a expressão composta “gestão escolar”, pois nem todo gestor é administrador, pois para exercer essa profissão regulamentada pela Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965, é necessário ter cursado ensino superior em Administração e efetuar seu registro profissional no Conselho Regional de Administração (CRA). No entanto, parte das atividades de gestão não são privativas do Administrador, podendo ser exercidas por outros profissionais de outras áreas, como da educação, por exemplo.

No caso da gestão escolar, pode ser exercida por pedagogos que podem exercer a função de Coordenador Pedagógico, ou mesmo por professores de quaisquer áreas, na função de Diretor de Escola, nomeados, nas instituições particulares ou por concurso público ou eleição, nas públicas.

Tal é a importância do Gestor Escolar, por serem as escolas “sistemas sociais abertos com cinco elementos ou subsistemas importantes: o estrutural, o individual, o cultural, o político e o pedagógico” (HOY; MISKEL, 2015, p. 1).

Por fim, o Gestor Escolar se configura no diretor de escola e mesmo no coordenador pedagógico, que têm papel preponderante nas ações administrativas, escolares e de ensino numa Instituição de Ensino, pública ou privada.

3. O PAPEL DO GESTOR ESCOLAR

O papel do gestor escolar é imprescindível para dar sentido e concatenar as novas conquistas, bem como para efetivar relações escolares democráticas e afetivas, pois “encontram-se muitas dificuldades dentro do espaço escolar”. Em seu estudo, Godinho (2013, p. 24) infere que “nos dias de hoje, ser gestor escolar não é tarefa fácil.

Para Godinho (2013, p. 24), “a principal função do diretor escolar é realizar uma liderança política, cultural, e pedagógica, sem perder de vista a competência técnica para administrar a instituição que dirige”. Nesse sentido,

O Diretor e a escola contam com possibilidades de, em cumprimento com a legislação que os rege, usar criatividade e colocar o processo administrativo ao serviço do pedagógico e assim facilitar a elaboração de projetos educacionais que sejam resultantes de uma construção coletiva dos componentes da escola (GODINHO, 2013, p. 24).

“Os gestores escolares deparam-se com uma série de alterações que condicionam e alteram a sua missão enquanto Diretor” (GODINHO, 2013, p. 24), a partir das decisões políticas e institucionais do Estado, no que se refere aos Sistemas de Ensino, quer no âmbito federal, estadual e mesmo municipal.

Um outro aspecto é levantado por Almeida e Rubim (2004, p. 2-3), no tocante a inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC’s no ambiente escolar, que assim afirmam:

O envolvimento dos gestores escolares na articulação dos diferentes segmentos da comunidade escolar, na liderança do processo de inserção das TIC na escola em seus âmbitos administrativo e pedagógico e, ainda, na criação de condições para a formação continuada e em serviço dos seus profissionais, pode contribuir significativamente para os processos de transformação da escola em um espaço articulador e produtor de conhecimentos compartilhados (ALMEIDA; RUBIM, 2004, p. 2-3).

Segundo artigo do Instituto Airton Sena (2019) que aborda a administração educacional, é função do gestor escolar:

- Liderar e motivar a equipe;
- Coordenar a elaboração do Projeto Político Pedagógico;
- Aproximar as famílias da escola e envolver a comunidade na busca pela qualidade da educação;
- Organizar a rotina escolar, zelando pelo cumprimento do calendário escolar e pela presença integral dos educadores;
- Conhecer e otimizar os recursos humanos, materiais e financeiros à disposição na unidade escolar;
- Acompanhar os processos de aprendizagem e de ensino e intervir quando os resultados se mostrarem frágeis, além de conhecer e reconhecer os bons desempenhos;
- Estimular e criar condições para que os profissionais da escola se capacitem em formações continuadas e em serviços. (INSTITUTO AIRTON SENA, 2019).

Amaral e Oliveira (2017, p. 377) ao tratarem da primeira gestão, apontam as habilidades que o jovem gestor (ou iniciante) devem desenvolver, cabível também ao gestor escolar

Com relação às habilidades que o novo gestor precisa desenvolver, a literatura aponta as seguintes competências: identificar prioridades, coordenar esforços, alocar recursos, construir relacionamentos com superiores e pares, lidar com o estresse da nova função e enxergar problemas de forma mais holística e de longo prazo (AMARAL; OLIVEIRA, 2017, p. 377).

E o desempenho dessas funções torna-se cada vez mais desafiador, uma vez que o gestor escolar estará ou poderá estar inserido num contexto complexo, permeado pelas novas tecnologias e as novas demandas da sociedade moderna.

4. DESAFIOS DOS ADMINISTRADORES E DOS GESTORES ESCOLARES

A Administração moderna enfrenta diversos desafios neste século XXI, em que a 4ª Revolução Industrial vem gradativamente alargando seu alcance, notadamente no âmbito da Indústria 4.0 (ou manufatura avançada), mas não somente, alcançando também a Educação (já Educação 5.0), pois esta não pode mais estar dissociada da tecnologia.

4.1 Desafios dos Administradores

Nesse contexto, os novos desafios dos Administradores são:

4.1.1. Investimento e adaptação

Esse primeiro ponto trata de investimento e adaptação, pois os administradores e gestores de forma geral devem levar a sério a gestão em tempos de crise. Isso pode ser o diferencial entre se manter em atividade no mercado ou sucumbir frente às crises.

Saber como, quando e quanto investir, são aspectos fundamentais para o equilíbrio econômico-financeiro da instituição, além da adaptação em face das circunstâncias, quer de mercado, de crise econômica e mesmo da crise gerada pela pandemia da COVID-19.

Além disso há outras questões a serem consideradas quando se trata de investimentos e mesmo de adaptação, também às mudanças climáticas, de hábitos de consumo, de mercados cada vez mais voláteis, sobretudo com o advento da globalização e da 4ª Revolução Industrial e igualmente da Indústria 4.0 (CARDOSO, 2019).

4.1.2. Flexibilidade e descentralização

Para fomentar o desenvolvimento da gestão, seja ela institucional, organizacional, empresarial, escolar ou qual for, a flexibilidade e a descentralização são essenciais para uma gestão mais ágil e flexível, que se adapta correntemente às incessantes necessidades do mercado.

“A flexibilidade nas organizações, enquanto objeto de estudo, tem sido apontada como uma área em constante desenvolvimento no âmbito da gestão”, podendo ser definida ser conceituada “como a aptidão da gestão [...] de facilitar a capacidade da organização, visando uma adaptação eficaz e em tempo útil às necessidades mutáveis ou diversificadas do ambiente que a envolve (GONÇALVES, 2016, P. 20).

Segundo Gonçalves (2016, p. 20) a flexibilidade é “considerada fulcral para o desenvolvimento dos projetos que necessitam responder aos desafios da crescente mudança dos novos negócios.

No tocante à descentralização,

O termo “*descentralização*” continua a ser utilizado para descrever uma grande variedade de acordos de partilha de poder (Kolehmainen-Aitken, 1998), que na maior parte das vezes traduz-se na atribuição de direitos de decisão aos gestores do nível hierárquico mais baixo, tornando-se uma escolha importante no projeto do sistema de controlo de gestão da organização (Abernethy, Bouwens & Van Lent, 2004) (GONÇALVES, 2016, p. 6-7).

Nesse sentido, flexibilidade e descentralização são outros desafios a serem enfrentados pelos administradores e gestores nos exercícios de suas funções neste século XXI, mas ainda no século XX já se falava no *empowerment*, ou seja, na delegação de poderes com responsabilidade e confiança, cada vez mais atual, pois através da gestão que trabalha com o conceito do *empowerment*, “nesse cenário, a colaboração passa a ser uma necessidade e todos podem interagir para encontrar as melhores respostas para os problemas” (ABGI Brasil).

4.1.3. Interação ser humano-máquina

Nas palavras de Quigley (2016) o “principal desafio é superar o fosso digital-físico, aproveitando toda a gama de sentidos humanos. Hoje a computação permanece presa a dispositivos para fins especiais, ao invés de ser vista como uma parte natural no nosso mundo físico e material”.

Nesse sentido, defende o autor que a disseminação de dispositivos de múltiplos formatos e formas de interação, são responsáveis por “muitos dos desafios que vemos hoje”.

Cada dispositivo ou aplicativo nos oferece muito, mas quando tentamos combiná-los de um jeito reservado e pessoal, eles começam a falhar, como se tropeçássemos entre os diferentes paradigmas de interação, como se falhássemos em conectá-los facilmente ou como se fôssemos derrotados por regras de acesso a dados (QUIGLEY, 2016).

Para superar essa barreira é necessário a mudança do *status quo*, pois do contrário, isso limitará futuras capacidades humanas. Para que isso ocorresse, no início dos anos 90, o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) criou o programa INFO 2000, com o objetivo de propiciar através do uso do *software* “Uma aventura espacial”, o contato dos servidores públicos com a microinformática.

Em 1992, esse *software* foi distribuído de forma gratuita e se espalhou rapidamente, alcançando os servidores estaduais, incluindo a iniciativa privada, oportunizando que com esse breve treinamento de cerca de quatro horas, qualquer pessoa poderia começar a utilizar um microcomputador, com os comandos básicos do MS-DOS (*Microsoft Disk Operating System*), que foi um sistema operacional utilizado nos computadores IBM PC (*International Business Machines Corporation – Personal Computer*). Pode-se dizer que foi o início da “alfabetização digital” em escala no Brasil (CARDOSO, 2019).

Como já dissertado por Almeida e Rubim (2004), a inserção das TIC’s no ambiente escolar, incluindo nas salas de aulas, se faz necessário para o alcance das atividades fins da escola, mas para isso há a necessidade do engajamento de todos os envolvidos na gestão escolar, professores e demais colaboradores.

Ainda sim, tomou-se conhecimento que um Coordenador de Curso de Instituição de Ensino Superior privada, após quase 30 anos de dedicação profissional ao Ensino (educação básica e depois superior), deixaria suas atividades, inclusive de professor, por não ter afinidade e não usar dos recursos das TIC’s, já no início de 2020, em pleno século XXI, quando as aulas presenciais foram substituídas por aulas remotas (síncronas em sua maioria), mediadas por computador através da internet, ainda no primeiro momento de pandemia da COVID-19, que trouxe significativas mudanças no mundo educacional.

4.1.4. Segurança e privacidade

Em se tratando de segurança e privacidade, esse é um dos grandes desafios do mundo digital, pois ao passo que a internet propicia acesso cada vez mais crescente a dados, informações e conhecimentos, de igual forma, cada vez mais difícil protegê-los, bem como assegurar a privacidade digital (e pessoal) de gestores, instituições, usuários dos sistemas etc.

A Constituição Federal brasileira de 1988, assegura em seu art. 5º, o seguinte: “X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”; bem como no inciso XII, que “é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”.

Apesar dessa previsão constitucional, ainda assim foi necessária a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018), pois num mundo cada vez mais conectado, aumentam as ameaças de “uso indevido”, “invasão” e “furto” de dados pessoais, considerados “crimes digitais”. De 2018, para cá, o mundo assistiu alguns escândalos nessa área, incluindo o uso político de dados pessoais que desvalorizou em muito o Facebook, ao expor dados de cerca de 50 milhões de usuários (BBC, 2018).

Levando isso em conta, Hostone (2020) elencou em seu artigo os 4 desafios na segurança e privacidade digital:

a) Internet das Coisas, conhecida como IoT (*Internet of Things*), “é uma das maiores evoluções tecnológicas dos últimos tempos, com potencial de transformar profundamente o nosso mundo e sociedade” (HOSTONE, 2020).

b) Anúncios ADS (*Social Advertising*), que foram criados pelo Google em 2000, com o nome AdWords, consistindo em uma plataforma de anúncios, também utilizada pelo Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn, que se aproveitam das características sociais das pessoas que utilizam a internet, sites de pesquisas etc., para atingir uma determinada audiência.

c) Compartilhamento de dados. Através das buscas e acessos a sites, a maioria deles se utilizam de *cookies* para coletar os dados do “usuário ou visitante”. Quando se trata de *smartphones* a situação é ainda mais grave, pois a maioria dos aplicativos solicitam acesso aos nossos dados, como contatos, imagens, vídeos, notificações, *e-mails* etc.

d) Falta de cultura de *cibersegurança*, pois de forma geral, a maioria das pessoas ainda não tem compreensão dos riscos que correm em se tratando de segurança e privacidade de dados, nesse mundo tão conectado em que vivemos (HOSTONE, 2020).

4.2 Desafios dos Gestores Escolares

“Os desafios da gestão escolar aumentam ao mesmo tempo que as mudanças na educação invadem o mundo todo. Por isso, é natural que muitos gestores educacionais ainda encontrem dificuldades para atender às novas demandas” (FURQUIM, 2019).

Além dos desafios já elencados anteriormente, como “investimento e adaptação, flexibilidade e descentralização, interação homem-máquina e segurança e privacidade”, que não são privativos dos Administradores, também se aplicam aos Gestores Escolares, somando-se ainda outros desafios, dos quais destacam-se os principais a seguir:

4.2.1. Estímulo de competências e habilidades

Segundo Furquim (2019), “a educação vem acompanhando as transformações do século 21. Aqui no Brasil, a gestão pedagógica ainda busca se adequar à Base Nacional Comum Curricular (BNCC)”, exigindo das escolas uma demanda cada vez mais corrente no sentido de ajudar aos estudantes a “desenvolverem novas competências e habilidades”, sendo outro grande desafio.

Para atender essa crescente demanda de formar “indivíduos capazes de: liderar, tomar decisões, resolver conflitos e, claro, utilizar os conhecimentos adquiridos durante a formação acadêmica”, os gestores escolares estão cada vez mais compelidos a utilizar ferramentas tecnológicas para intermediar o ensino e aprendizagem, estimulando o desenvolvimento de novas competências e habilidades (FURQUIM, 2019).

4.2.2. Motivação do corpo docente

Ainda que pareça óbvio, a motivação é a força motriz de qualquer realização, seja ela material (física) ou intelectual (mental), pois sem motivo para a ação, nenhum empreendimento se concretizará. Além da motivação (fator extrínseco) que pode ser estimulada, há também a automotivação (fator intrínseco), que dado ao cenário atual, tem sido cada vez mais difícil para se sustentar.

Essa a razão para a implementação de um programa para a constante motivação do corpo docente, pois o professor é a “peça fundamental em qualquer sistema educacional” e contribuir para essa motivação e quiçá para sua automotivação, implica em maior possibilidade de alcançar resultados mais satisfatórios em todas as

estratégias de ensino, mesmo as mais inovadoras. Se os resultados esperados não são alcançados, é possível que os professores estejam desmotivados (FURQUIM, 2019).

Com a constante valorização do professor, que pode incluir “plano de carreira”, salários mais justos, “incentivos para a capacitação contínua”, melhorias na infraestrutura da escola (salas de aulas, salas dos professores etc.), “criação de canal de escuta para atender às demandas e ajudar a resolver os problemas em sala de aula”, pode ser o diferencial para a motivação ou desmotivação do professor, que poderá estar mais ou menos confiante, o que se reflete no desempenho dos estudantes (FURQUIM, 2019).

4.2.3. Comunicação eficaz

A comunicação não se dá no vazio e não surge do nada. Para que haja comunicação é necessário que seus interlocutores disponham de canais adequados para se comunicarem, otimizando o processo comunicacional e, nesse caso, educacional.

O estabelecimento de um sistema de comunicação adequado às diversas faixas etárias, considerando seus aspectos, é de vital importância para que não haja lacunas comunicacionais, pois quando há perda de mensagens ou quando elas não são entendidas, não há comunicação.

Para isso, há a necessidade da constante colaboração entre gestor escolar e toda a equipe, professores e funcionários, bem como dos alunos e pais, pois a comunicação envolve a todos no processo comunicacional.

A comunicação eficaz pode ser conquistada através de adequados canais de comunicação, de forma que o interlocutor tenha fácil acesso e saiba usá-lo. Além disso, cada interlocutor deve ter ciência de seu papel nas diversas situações ou circunstâncias comunicacionais, de modo que a mensagem flua corretamente e tenha um retorno, o *feed-back*, completando seu ciclo.

4.2.4. Inclusão dos pais na rotina escolar

Segundo Furquim (2019) “as novas demandas da educação do século 21 entendem que o processo de ensino-aprendizagem não é de responsabilidade exclusiva da escola e exige que os pais sejam participativos”.

Vencido esse desafio pelo gestor e trazendo os pais para a vida escolar, quer em reuniões de pais e mestres e em outras demandas ou atividades escolares, há maior possibilidade de que essa interação e convívio entre pais e escola propicie experiências que poderão contribuir até mesmo no rendimento escolar do aluno.

Além das reuniões e das festas, a inclusão dos pais em projetos escolares e trabalhos e ações voluntárias, considerando suas respectivas agendas, podem em muito contribuir para estejam cada vez mais presentes na rotina escolar e educacional dos filhos.

4.2.5. Contenção da evasão escolar

Talvez seja um dos temas mais desafiadores, pois além dos principais desafios dos gestores escolares do século XXI, a evasão escolar muitas vezes tem outras causas não elencadas nesse estudo, como sociais, familiares, econômicas e mesmo tecnológicas, como tem se visto durante essa situação pandêmica em que as aulas presenciais foram transformadas em remotas.

A evasão escolar ocorre quando um aluno não comparece mais às aulas ou atividades escolares e se caracteriza o abandono escolar. Essa matéria tem despertado muito interesse historicamente, mas não é problema unicamente da escola pública, sendo da particular também.

O Observatório de Educação (s/d) apontou diversas motivações para a evasão escolar em seu estudo:

gravidez, falta de conexão dos conteúdos escolares com os interesses e desejos dos estudantes, necessidade imediata de geração de renda para apoiar a família, entre outros. E é na adolescência que o problema apresenta-se com maior intensidade. Em 2018, 8,8% da população entre 15 e 17 anos estava fora da escola, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (OBSERVATÓRIO DE EDUCAÇÃO, s/d).

Nesse mesmo estudo, Reynaldo Fernandes é citado, com o excerto de seu trabalho *Ensino médio: como aumentar a atratividade e evitar a evasão*: “A evasão não é um ato repentino, mas fruto de um processo lento de desengajamento do estudante da escola”.

Noutro estudo realizado pelo Instituto Unibanco em parceria com a Universidade de São Paulo, há indicação segura que:

escolas com sinais de depredação alcançam médias maiores de abandono escolar. Isso não significa que reformar a escola evitaria esse abandono, mas nos faz pensar sobre questões mais subjetivas como a capacidade de gestão do diretor da escola ou outras características não observáveis dos alunos (OBSERVATÓRIO DE EDUCAÇÃO, s/d).

A partir dessas premissas, importante considerar que a evasão escolar é um grande desafio para o gestor escolar, pois nem sempre depende das ações desenvolvidas no ambiente escolar e que não estão ao seu alcance.

Mas, quanto ao que estiver a seu alcance, cabe ao gestor empreender o que necessário for possível para evitar a evasão.

4.2.6. Enfrentamento de situações de *bullying* e *cyberbullying*

Ainda que não tratado com esse “nome” no Brasil, o *bullying* historicamente sempre existiu e cada vez mais tem se tornado um desafio, pois com a evolução das TIC’s, alcançou a tecnologia, tornando-se tão ou mais preocupante quanto o tradicional, pois foge das esferas pessoais e alcança dimensões incalculáveis. Esse último é chamado de *cyberbullying*.

Por isso, considerando que as novas tecnologias acabam bombardeando os alunos com muitos estímulos e informações, que muitas vezes acabam por causar problemas de distração na sala de aulas, acaba por ser uma complicada situação a ser enfrentada pelos professores que podem competir ou fazer uso de metodologias que usam essas mesmas tecnologias e trazer a discussão do *bullying* e do *cyberbullying* para a sala de aulas (FURQUIM, 2019).

Assim, de modo natural, as TIC’s podem ser usadas a favor do ensino-aprendizagem, contribuindo em muito para a educação, pois “elas conseguem captar o interesse desses alunos com as ferramentas tecnológicas, ao mesmo tempo que estimulam o aprendizado” (FURQUIM, 2019).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o resultado do presente estudo, que pôde identificar e elencar os principais desafios dos gestores de forma geral, entendeu-se que estes somam-se aos desafios próprios enfrentados pelos gestores escolares. Diante disso, constatou-se que o maior desafio dos gestores escolares é ter a habilidade de manter equilibradas as questões administrativas e as pedagógicas, pois a gestão pedagógica está intimamente relacionada à atividade-fim da escola, exigindo do diretor (ou corpo diretivo) habilidades técnicas administrativas e pedagógicas ao mesmo tempo, de modo a saber aplicá-las assertivamente no âmbito da comunidade escolar.

Dentre os desafios apresentados nesse estudo como os principais enfrentados pelos administradores estão: investimento e adaptação, flexibilidade e descentralização, interação homem-máquina e segurança e privacidade. Além desses que também são desafios dos gestores escolares, eles enfrentam ainda outros, que inclui: estímulo

de competências e habilidades, motivação do corpo docente, comunicação eficaz, inclusão dos pais na rotina escolar, contenção da evasão escolar e o enfrentamento de situações de *bullying* e *cyberbullying*.

Conclui-se, portanto, que é de fundamental importância que o gestor escolar seja um profissional preparado, com habilidades que vão além das questões de concurso público ou da escolha particular, conjugando os saberes da administração e suas funções administrativas de planejar, organizar, controlar e dirigir, com a prática pedagógica, para orquestrar os quatro âmbitos da gestão educacional: aprendizagem, ensino, rotina escolar e política educacional.

6. REFERÊNCIAS

ABGI Brasil. **Os desafios dos gestores de inovação**. Disponível em: <<https://brasil.abgi-group.com/radar-inovacao/os-desafios-dos-gestores-de-inovacao/>>. Acesso em: 18 dez. 2020.

ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de; RUBIM, Lígia Cristina Bada. **O papel do gestor escolar na incorporação das TIC na escola: experiências em construção e redes colaborativas de aprendizagem**. São Paulo: PUC-SP, 2004.

ALFAYA, Taiz Vieira. **Teoria geral da Administração**. Salvador: IMES, 2008.

AMARAL, Renata Celeste Guberfain do; OLIVEIRA, Lúcia Barbosa de. Os desafios da primeira gestão: uma pesquisa com jovens gestores. **Revista de Administração Contemporânea**, Rio de Janeiro, v. 21, n. 3, art. 5, pp. 373-392, maio/jun. 2017.

BBC News. Entenda o escândalo de uso político de dados que derrubou valor do Facebook e o colocou na mira de autoridades: Vazamento sem precedentes expôs dados de 50 milhões de usuários e mergulhou empresa em nova crise, pouco tempo depois de comoção sobre disseminação de notícias falsas. **G1 Economia**, 20 mar. 2018. Disponível em: <<https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/entenda-o-escandalo-de-uso-politico-de-dados-que-derrubou-valor-do-facebook-e-o-colocou-na-mira-de-autoridades.ghtml>>. Acesso em: 27 mar. 2023.

BONOME, João Batista Vieira. **Introdução à Administração**. Curitiba: IESDE Brasil, 2012.

BOTEON, Margarete. **Evolução e correntes de pensamento da Administração**. Análise contemporânea. Piracicaba: CEPEA/ESALQ, 2013.

CARDOSO, João Augusto. **Principais desafios da gestão na era da 4ª Revolução Industrial**. Limeira: UNIP, 2019.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. **Aurélio século XXI**. Dicionário da língua portuguesa. 3. ed. São Paulo: positivo, 2004.

FURQUIM, Darcy. **10 desafios da gestão escolar na educação do século 21**. Campinas: Escolas Disruptivas, 2019. Disponível em: <<https://escolasdisruptivas.com.br/escolas-do-seculo-xxi/desafios-da-gestao-escolar/>>. Acesso em: 18 dez. 2020.

GODINHO, José Fortunato. **O papel do gestor escolar**. 2013. 121 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Educação) – Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal.

GONÇALVES, Jorge Valdemar Monteiro Pereira. **Descentralização e flexibilidade organizacional: implicações para a gestão de recursos humanos**. 2016. 130 f. Dissertação (Mestrado em Estudos de Gestão) – Universidade do Minho, Braga, Portugal.

HOSTONE. **4 desafios na segurança e privacidade digital**. 24 jan. 2020. Disponível em: <<https://blog.hostone.com.br/seguranca-e-privacidade-digital/>>. Acesso em: 15 dez. 2020.

HOY, Wayne K.; MISKEL, Cecil G. **Administração educacional: teoria, pesquisa e prática**. Trad. Henrique de Oliveira Guerra. Porto Alegre: AMGH/McGraw Hill, 2015.

INSTITUTO AIRTON SENA. **Qual é o papel do gestor escolar?** São Paulo, 2019. Disponível em: <<https://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/meu-educador-meu-idolo/materialdeeducacao/qual-e-o-papel-do-gestor-escolar.html>>. Acesso em: 01 dez. 2020.

LIMA, Licínio Carlos Viana Silva. **Administração escolar**. In: OLIVEIRA, D.A.; DUARTE, A.M.C.; VIEIRA, L.M.F. DICIONÁRIO: trabalho, profissão e condição docente. Belo Horizonte: Faculdade de Educação/UFMG, 2010. CDROM.

OBSERVATÓRIO DE EDUCAÇÃO. **Guia sobre abandono e evasão escolar: um panorama da educação brasileira**. São Paulo: Instituto Unibanco / Observatório de Educação: Ensino Médio e Gestão, [s/d]. Disponível em: <https://observatoriodeeducacao.institutounibanco.org.br/em-debate/abandono-evasao-escolar?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=jornalistas_evasao>. Acesso em: 20 dez. 2020.

QUIGLEY, Aaron. Desafios da interação homem-máquina. **Jornal da UFG**. Goiânia, 29 jul. 2016.

RODRIGUES, Felipe; FURUNO, Fernanda. **Educador 5.0**. Florianópolis: AMPESC, 2020. Disponível em: <<https://www.ampesc.org.br/2018/wp-content/uploads/2020/08/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-Educador-5.0.pdf>>. Acesso em: 19 dez 2020.

SAE Digital. **Papel do gestor: saiba quais são os principais desafios do dirigente escolar**. Curitiba, [s/d]. Disponível em: <<https://sae.digital/papel-do-gestor-escolar/>>. Acesso em: 02 dez. 2020